

DOI: <https://10.5281/zenodo.17890737>

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аблязова М.Р

студентка 4 курса УзНПУ имени Низами

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках русского языка в младших классах. Показано, что ИКТ повышают эффективность обучения, активизируют познавательную и творческую деятельность учащихся и помогают формировать интерес к родному языку и любовь к чтению.

Ключевые слова: ИКТ, русский язык, младшие классы, интерактивное обучение, развитие речи, творческая активность, эффективность урока.

ANNOTATSIYA

Maqolada boshlang'ich sinflarda rus tili darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish ko'rib chiqiladi. Ko'rsatilishicha, AKT o'qitish samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning bilim va ijodiy faoliyatini faollashtiradi hamda ona tiliga qiziqish va o'qishga bo'lgan muhabbatni shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: AKT, rus tili, kichik sinflar, interaktiv o'qitish, nutqni rivojlantirish, ijodiy faollik, dars samaradorligi.

ABSTRACT

The article discusses the use of information and communication technologies (ICT) in Russian language lessons in lower grades. It is shown that ICTs increase the effectiveness of learning, activate the cognitive and creative activities of students and help to form interest in the native language and love of reading.

Keywords: ICT, Russian, junior classes, interactive learning, speech development, creative activity, lesson effectiveness.

Начальная школа — это самый важный и непростой этап в жизни каждого ребёнка. В этот период происходит активное формирование личности, развитие познавательных интересов и становление учебной мотивации. От того, как будут организованы первые годы обучения, во многом зависит дальнейшее отношение ребенка не только к школе, но и к учебе в целом. Поэтому одной из главных задач учителя становится создание благоприятных условий для активного обучения и пробуждение устойчивого интереса учащихся к познанию.

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) представляют собой совокупность средств, методов и приёмов обработки, хранения и передачи информации, применяемых в образовательном процессе. По типу представляемых данных ИКТ-ресурсы подразделяются на несколько категорий: текстовые (задачники, энциклопедии, словари, тестовые материалы), визуальные (видеоэкскурсии, иллюстрации, фотографии, диаграммы, модели, схемы), аудиоресурсы (речевые упражнения, музыкальные произведения, звуки природы), а также комбинированные, объединяющие несколько форм представления информации.

Использование ИКТ в образовательной деятельности направлено на решение ряда ключевых задач: интеграцию различных видов учебной деятельности; повышение качества и эффективности обучения; обеспечение преемственности и непрерывности образовательного процесса; развитие интеллектуальной и творческой активности обучающихся; адаптацию

содержания и методов обучения к индивидуальным возможностям и потребностям учащихся; внедрение современных методов дистанционного образования; совершенствование методического обеспечения педагогической деятельности.

Применение ИКТ возможно как в рамках урочной деятельности, так и при организации самостоятельной работы обучающихся. Это способствует повышению мотивации к обучению, формированию у школьников навыков самообразования и информационной культуры, а также развитию критического мышления и коммуникативных компетенций. [5]

В современном образовательном контексте применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках русского языка в начальной школе открывает широкие возможности для совершенствования учебного процесса. ИКТ предоставляют множество преимуществ для учителя и учащихся, способствуя повышению эффективности и качества обучения родному языку.

Во-первых, использование ИКТ обогащает учебный материал и обеспечивает доступ к разнообразным ресурсам — электронным учебникам, интерактивным тренажёрам по орфографии и пунктуации, видеоматериалам, презентациям, онлайн-викторинам и тестам. Это делает уроки русского языка более наглядными, эмоционально привлекательными и способствует формированию устойчивого интереса к предмету.

Во-вторых, цифровые технологии позволяют адаптировать задания под уровень знаний и индивидуальные особенности каждого ученика. Например, интерактивные упражнения помогают учащимся закреплять правила грамматики в удобном темпе, а обучающие игры по развитию речи делают процесс усвоения материала естественным и увлекательным.

В-третьих, ИКТ создают условия для дистанционного и самостоятельного обучения. Ученики могут выполнять задания на образовательных платформах, смотреть обучающие видео, слушать аудиозаписи диктантов и упражняться в

чтении, что особенно важно при организации домашней работы и повторения материала.

Кроме того, работа с цифровыми ресурсами способствует развитию критического мышления, самостоятельности и коммуникативных умений. Анализ текстов, поиск информации о значении слов или истории языка формируют у младших школьников навыки осмысленного чтения и умения работать с информацией.

ИКТ также помогают педагогам оперативно оценивать знания учащихся — проводить онлайн-тестирования, проверять орфографические и пунктуационные навыки, предоставлять индивидуальную обратную связь. Это делает процесс обучения более прозрачным и управляемым.

Наконец, использование цифровых технологий на уроках русского языка способствует формированию у младших школьников базовых цифровых компетенций, развитию творческих способностей и умению работать в команде при выполнении коллективных проектов, например создании иллюстрированных словарей или презентаций по темам уроков. [1]

Как отмечал Л. С. Выготский, основоположник теории развивающего обучения, «именно эмоциональные реакции должны составить основу воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и позаботиться о том, чтобы эта эмоция связалась с новым знанием. Только то знание может привиться, которое прошло через чувство ученика». [3] Эти слова особенно актуальны в условиях современного образовательного пространства, где технологии становятся неотъемлемой частью учебного процесса.

Компьютерные технологии обладают широкими возможностями, однако важно помнить, что любые средства обучения являются лишь инструментом для более глубокого и осознанного усвоения содержания урока. ИКТ не вытесняют традиционные методы преподавания русского языка, а дополняют их, способствуя раскрытию творческого потенциала как учителя, так и ученика. Они

позволяют приблизить методику преподавания к требованиям современной жизни и формировать у младших школьников ключевые компетенции, необходимые для дальнейшего обучения.

На уроках литературы использование ИКТ делает процесс изучения более наглядным и исследовательским. Учащиеся самостоятельно подбирают иллюстративно-информационные материалы, ищут информацию в сети Интернет, создают презентации и доклады. Такая деятельность развивает самостоятельность, умение анализировать и систематизировать материал, а также навыки цифровой грамотности.

Кроме того, использование ИКТ помогает воспитывать в детях чувство прекрасного, умение видеть красоту слова и окружающего мира, формировать гражданственность и всесторонне развитую личность. Таким образом, применение ИКТ на уроках не только повышает эффективность обучения, но и способствует созданию более продуктивной и увлекательной атмосферы. Владение современными технологиями позволяет педагогу идти в ногу со временем и быть ближе к своим ученикам.

Регулярное использование ИКТ на разных этапах учебного процесса является действенным инструментом активизации познавательной деятельности школьников, положительно влияющим на качество их знаний, умений и навыков, а также на развитие мышления. В целом, информационно-коммуникационные технологии достойны того, чтобы стать важным дополнением традиционных форм обучения и воспитания.

Особенно значимым становится применение ИКТ на уроках русского языка, где технологии помогают сделать процесс освоения родной речи более интересным и наглядным. Использование интерактивных упражнений, мультимедийных презентаций, онлайн-тренажеров по орфографии и пунктуации способствует лучшему пониманию и запоминанию языковых норм. Аудио- и видеоматериалы развивают слуховую и зрительную память, помогают детям ощутить мелодику и богатство русского языка. Такие занятия превращают

изучение правил и разбор предложений в увлекательное путешествие по миру слова.[4]

Таким образом, внедрение ИКТ на уроках русского языка не только делает обучение современным и доступным, но и формирует у младших школьников интерес к языку, любовь к чтению и желание грамотно выражать свои мысли — качества, которые являются основой успешного обучения и духовного развития личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. ВГА «Информационно-коммуникационные технологии и их применение в образовании»,25.07.2023.
2. Выготский Л. С. «Мышление и речь»,1934.
3. Абдурахманова У. «Использование информационно – коммуникационных технологии на уроках русского языка и литературы»
4. Козловская Л.А. «Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы» ,2011
- 5.<https://netology.ru/glossariy/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-ikt>